

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/15 11:19:49		30 Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 11:25:31		54 Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 11:26:05		29 Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 11:40:19		59 Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 11:40:42		29 Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/15 11:56:00		38 Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 11:58:52		16 Feminino	Sim	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 11:58:52		60 Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/15 12:07:58		24 Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 12:21:08		49 Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 12:24:05		53 Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 12:26:30		30 Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 12:32:45		60 Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 12:40:16		60 Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 12:42:08		22 Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 12:45:47		25 Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 12:47:28		25 Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 12:58:29		25 Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 13:14:04		26 Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 13:21:11		40 Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 13:21:27		62 Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 13:39:48		25 Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 13:40:34		62 Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 13:41:42		33 Feminino	Não	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 13:41:52		62 Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 14:09:23		58 Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 14:11:20		60 Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 14:23:34		25 Feminino	Não	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 14:57:57		45 Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 14:59:17		50 Feminino	Sim	Sim	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 15:06:31		35 Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 15:36:57		70 Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 17:51:39		57 Feminino	Sim	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 18:10:19		37 Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 18:30:53	> 60	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 19:06:12	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 19:49:40	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 20:57:57	30-40	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 21:10:59	40-50	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 21:13:23	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/15 21:16:12	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 21:17:02	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desvit:	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/15 21:21:51	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 21:52:58	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 22:58:42	40-50	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/15 23:40:16	30-40	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 00:06:38	> 60	Masculino	Sim	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/16 06:26:16	30-40	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 08:04:17	40-50	Masculino	Sim	Sim	Não sei	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/16 12:04:12	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Medo	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 12:12:32	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 13:29:14	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 13:52:14	50-60	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 13:53:09	50-60	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 14:04:44	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 14:06:29	30-40	Feminino	Não	Sim	Não sei	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/16 14:07:22	> 60	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 14:57:20	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 15:05:50	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/16 15:14:47	30-40	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 15:24:58	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/16 19:12:22	> 60	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 19:53:40	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 19:54:21	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/16 21:13:33	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/16 23:50:24	40-50	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 10:02:02	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/17 10:14:20	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 10:17:03	40-50	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 10:18:10	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/17 10:25:38	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 10:28:03	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 10:36:35	40-50	Masculino	Não	Não	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/17 10:43:04	50-60	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 11:30:25	50-60	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 11:34:51	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 11:39:09	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 12:07:52	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/17 12:18:03	50-60	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 13:01:51	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 13:14:02	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 13:15:52	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 13:26:17	40-50	Feminino	Sim	Não	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 14:57:55	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/17 14:58:55	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 15:02:12	40-50	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 15:54:20	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/17 17:19:13	50-60	Feminino	Sim	Sim	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/17 17:28:36	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/17 20:24:19	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/18 09:35:17	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/18 17:45:00	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/18 19:59:54	20 - 30	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/18 20:02:13	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/18 20:02:33	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/18 22:13:06	30-40	Feminino	Não	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/18 22:50:19	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/19 10:35:23	< 20	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/19 14:46:09	> 60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 14:46:44	50-60	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/19 16:02:01	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 16:21:34	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/19 20:02:21	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 20:15:09	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/19 20:25:32	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 20:27:41	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 20:38:21	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 20:44:52	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 20:47:07	30-40	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 21:31:58	30-40	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 21:47:15	< 20	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 21:57:34	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Medo	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 22:00:42	30-40	Feminino	Não	Não	Sim	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/19 23:17:36	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/20 07:34:39	30-40	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/20 11:05:19	30-40	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/20 11:39:10	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/20 14:28:33	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/20 16:08:11	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/20 16:09:02	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/20 19:05:42	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/21 12:36:04	< 20	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/21 20:30:00	30-40	Feminino	Não	Sim	Não sei	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/21 23:23:47	30-40	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 10:29:23	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 12:16:02	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/22 12:37:58	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 12:38:18	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 12:40:12	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 12:40:31	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 12:44:52	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 12:49:21	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 12:49:48	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 12:51:33	< 20	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 12:51:40	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/22 12:51:47	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 12:51:54	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 12:51:59	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 12:53:18	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:00:07	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:00:46	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:01:53	40-50	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:03:56	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:04:20	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:04:49	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:04:57	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:05:18	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:06:28	40-50	Feminino	Sim	Não	nao realizei tto endodontico	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:08:14	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 13:11:08	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:11:40	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:12:27	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:12:39	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:14:21	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:15:09	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 13:16:07	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:16:13	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:17:17	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:19:12	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/22 13:19:13	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:19:33	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Medo	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/22 13:22:03	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 13:22:52	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Sim	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:25:45	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 13:26:17	< 20	Feminino	Não	Não	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:26:18	< 20	Feminino	Sim	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:27:41	30-40	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 13:27:54	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/22 13:27:56	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:28:02	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:28:03	< 20	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:28:07	< 20	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:28:29	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 13:29:48	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:31:41	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 13:32:06	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:32:35	< 20	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:35:20	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:35:26	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:35:42	40-50	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:36:07	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Pediria para fazer com o método tradicional
2025/04/22 13:36:23	< 20	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:40:03	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:40:04	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:41:29	< 20	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/22 13:41:45	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:42:06	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:42:12	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:43:41	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:45:38	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:47:50	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:50:40	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:52:18	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:52:50	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:53:36	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/22 13:53:40	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:53:44	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:54:25	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 13:55:02	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:00:25	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:03:15	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:07:01	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:07:41	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Entusiasmado	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:09:50	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:13:16	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:15:10	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:23:06	< 20	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:26:37	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:29:31	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 14:30:34	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/22 14:30:48	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:31:16	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:31:48	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:32:07	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:33:38	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:33:57	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:34:18	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:40:53	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 14:55:12	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:01:56	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:05:46	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:25:36	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:26:30	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/22 15:31:10	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:38:13	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:44:23	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:53:11	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 15:53:45	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 16:02:17	40-50	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 16:26:21	50-60	Feminino	Sim	Sim	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 16:28:05	> 60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 16:28:38	> 60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 16:29:41	50-60	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 16:30:41	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 16:31:48	> 60	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 16:33:20	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 16:38:12	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 16:51:23	30-40	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 16:55:53	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 17:47:59	20 - 30	Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 18:02:31	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 18:23:34	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 18:24:46	> 60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:52:36	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:52:54	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:53:09	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:53:30	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:53:45	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:54:01	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:54:14	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:54:29	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 18:55:50	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti:	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/22 20:46:05	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 20:58:03	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 21:42:00	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:42:19	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:42:33	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:44:35	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:45:39	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:46:01	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 21:46:47	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:48:03	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:48:25	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:48:54	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:51:07	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:51:22	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:51:40	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:52:05	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 21:52:21	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 22:11:01	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/22 22:34:02	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 22:34:24	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 23:32:08	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 23:33:21	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 23:33:35	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 23:33:48	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 23:34:02	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/22 23:34:34	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 07:51:46	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 07:52:02	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:10:34	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:15:29	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:15:55	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:16:38	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:18:15	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:18:30	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:43:53	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:44:22	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:44:41	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:45:06	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 08:59:22	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:00:12	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:00:26	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:00:38	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti:	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/23 09:01:02	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:01:15	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:01:29	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:02:47	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:02:58	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:04:15	30-40	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 09:04:49	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 10:34:09	> 60	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:06:56	50-60	Feminino	Sim	Não	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:13:01	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:13:16	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:13:38	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:13:55	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:14:09	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:14:32	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 11:57:28	20 - 30	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 12:03:12	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 12:21:58	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 12:22:10	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 12:52:43	> 60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 13:35:43	40-50	Masculino	Não	Sim	Não		Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 14:34:56	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 15:17:40	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 15:28:48	30-40	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 15:39:06	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 15:39:38	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 16:01:02	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Duvidava e recusava o tratamento	Pediria para fazer com o método tradicional
2025/04/23 17:51:50	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 17:52:04	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 17:52:16	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 17:52:27	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 18:16:26	50-60	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 18:19:51	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:02:33	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:02:52	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:03:00	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Medo	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:03:34	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:03:57	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:05:31	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:06:59	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/23 19:07:27	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:07:38	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti:	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/23 19:07:58	20 - 30	Feminino	Não	Não	Sim	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:08:00	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:09:45	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:10:05	< 20	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:11:16	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/23 19:11:51	< 20	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:12:10	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:12:44	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:13:26	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:16:41	40-50	Masculino	Sim	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:17:26	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:19:21	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:27:00	30-40	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:28:36	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:31:15	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:31:27	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:32:03	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:32:25	< 20	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:33:29	< 20	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:35:00	40-50	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Procuraria uma segunda opinião
2025/04/23 19:42:35	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:51:02	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:51:32	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:51:46	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:54:38	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:54:50	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:55:04	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:55:15	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:55:36	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:55:37	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:55:43	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:55:55	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:56:16	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 19:56:26	< 20	Feminino	Não	Não	Não	Medo	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:57:54	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Medo	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 19:58:25	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Fiz gengivoplastia com laser	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:01:19	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:09:26	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:10:22	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:10:47	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:11:03	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:11:29	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti:	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/23 20:11:47	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:12:04	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:12:07	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:12:32	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:12:56	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:14:21	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:15:50	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:16:02	40-50	Masculino	Sim	Não	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:16:23	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:16:27	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:16:42	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:17:00	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:17:42	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:18:27	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:18:39	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:18:59	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:19:14	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:19:50	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Pediria para fazer com o método tradicional
2025/04/23 20:20:22	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:24:35	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:24:47	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:25:04	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:25:16	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:25:29	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:25:41	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:27:41	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 20:31:17	30-40	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:37:38	20 - 30	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:50:52	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 20:51:08	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 21:08:05	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 21:08:36	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 21:10:27	50-60	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 21:12:35	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 21:17:24	40-50	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 21:17:36	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 21:17:48	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 21:18:05	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 21:19:49	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 21:25:38	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Sim	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 21:48:21	50-60	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 21:50:30	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti:	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/04/23 22:05:40	> 60	Feminino	Sim	Sim	Sim	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 22:07:42	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 22:24:30	50-60	Masculino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 22:25:53	40-50	Feminino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/23 22:49:52	> 60	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 23:37:14	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 23:40:59	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 23:41:15	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 23:41:41	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 23:41:57	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 23:44:10	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/23 23:44:23	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/24 00:07:27	20 - 30	Masculino	Não	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/24 00:20:08	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/24 00:36:40	50-60	Feminino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/24 00:59:04	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/24 01:35:29	20 - 30	Feminino	Não	Não	Não	Duvidava, mas aceitaria	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/24 02:33:29	50-60	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/24 06:30:27	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/24 07:39:23	20 - 30	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/24 08:31:54	< 20	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/24 08:32:11	20 - 30	Feminino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/24 08:40:30	30-40	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/24 09:42:32	20 - 30	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/24 12:01:59	30-40	Feminino	Sim	Não	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/24 18:24:24	20 - 30	Feminino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria sem hesitar
2025/04/26 23:16:27	> 60	Prefiro não mencionar	Não	Sim	Sim	Medo	Aceitaria sem hesitar
2025/04/27 17:33:26	20 - 30	Masculino	Sim	Sim	Não	Curioso	Aceitaria mas gostaria de mais explicações
2025/04/29 10:14:43	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/29 10:15:31	30-40	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/29 10:15:42	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/29 10:15:58	30-40	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/29 10:16:24	40-50	Masculino	Não	Sim		Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/30 09:23:58	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/30 09:24:10	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/30 09:24:21	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/30 09:24:36	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/30 09:24:52	40-50	Masculino	Sim	Não	Sim	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/30 09:25:12	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/04/30 09:25:43	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:50:20	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:50:39	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar

Carimbo de data/hora	Que idade tem?	Gênero:	Sabia que o laser pode ser utilizado para tratament	Já realizou algum tratamento endodôntico / desviti:	Alguma vez fez um tratamento médico-dentário co	Como seria a sua reação se soubesse que o seu tri	Se o seu dentista recomendasse o uso de laser na
2025/05/03 19:50:53	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:51:09	50-60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:51:24	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:51:39	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:52:02	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:52:22	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:52:40	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:52:57	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:53:20	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:53:39	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:53:59	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:54:17	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:54:32	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:54:51	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:55:07	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:55:23	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/03 19:55:56	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:41:50	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:42:00	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:42:12	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:42:22	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Entusiasmado	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:42:35	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:43:43	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:44:00	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:44:12	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:44:23	40-50	Masculino	Sim	Não	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:44:37	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:44:51	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:45:05	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:45:17	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:45:29	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:45:42	40-50	Masculino	Sim	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:45:54	> 60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:46:08	30-40	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:46:21	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:46:33	> 60	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:47:03	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:47:25	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:47:48	50-60	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:49:03	40-50	Feminino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar
2025/05/04 16:49:15	40-50	Masculino	Não	Sim	Não	Confiança no dentista	Aceitaria sem hesitar